

Mobilités transfrontalières et territorialités sur la frontière Niger-Nigéria. Cas de la zone Zinder-Daura-Jigawa-Kano

Cross-border mobility and territoriality on the Niger-Nigeria border. The case of the Zinder-Daura-Jigawa-Kano area

DIALLO Mohamadou Mountaga,

Département géographie,
Université Cheikh Anta Diop (UCAD)

Dakar (Senegal),

Email : mohamadoumountaga.diallo@ucad.edu.sn

DOI : 10.5281/zenodo.10153960

Résumé

La frontière Niger-Nigéria et en particulier la zone transfrontalière Zinder-Daura-Jigawa-Kano (ZDJK) est marquée par d'intenses mobilités d'acteurs économiques, marchands et éleveurs transhumants. Ces acteurs qui valorisent les disparités politiques et réglementaires ainsi que les avantages comparatifs et les différentiels de ressources naturelles circulent de part et d'autre de cette frontière et créent des rapports socio-spatiaux spécifiques. Ainsi, cet article analyse le processus de construction de territorialités transfrontalières par les acteurs économiques de la zone ZDJK à partir d'une méthodologie combinant recherche documentaire, collecte de données statistiques, entretiens semi-directifs et focus-group. Le traitement des données grâce aux analyses statistiques et cartographiques ainsi que la technique de l'analyse de contenu a donné deux principaux résultats. D'une part, les mobilités des acteurs

économiques qui s'inscrivent dans différentes échelles spatio-temporelles mettent en relation divers lieux situés de part et d'autre de la frontière pour produire des territorialités transfrontalières. Il s'agit d'espaces non institutionnels ouverts et évolutifs car façonnés par les pratiques spatiales d'acteurs économiques, marchands et éleveurs transhumants. Ils sont constitués des villes frontalières (Zinder, Matamaye, Daura, Maigatari) qui servent de lieu de résidence et d'approvisionnement aux marchands, les marchés d'écoulement de produits agro-pastoraux et manufacturés (Magaria, Danbata, Adare, Wudil...), les zones de pâturages pour les éleveurs de la région de Zinder (Niger) en transhumance dans le Nord du Nigéria. D'autre part, le maintien des mobilités transfrontalières et donc la consolidation des territorialités qui en résultent dépendra de la capacité des acteurs à lever les nombreuses barrières qui entravent les mobilités notamment dans le cadre de la coopération transfrontalière.

Mots clés : Frontière, mobilité, territorialité, acteur économique, ZDJK

Summary:

The Niger-Nigeria border, and in particular the Zinder-Daura-Jigawa-Kano (ZDJK) cross-border zone, is marked by intense mobility of transhumant economic players, traders and herders. These actors, who take advantage of political and regulatory disparities as well as comparative advantages and resource differentials, circulate on both sides of the border, creating specific socio-spatial relationships.

This article analyzes the process by which economic players in the ZDJK zone construct cross-border territorialities, using a methodology combining documentary research, statistical data collection, semi-structured interviews and focus groups. Data processing using statistical and cartographic analyses and the content analysis technique yielded two main results.

On the one hand, the mobilities of economic players on different spatio-temporal scales bring together various locations on either side of the border to produce cross-border territorialities. These are non-institutional spaces that are open and evolving, shaped as they are by the spatial practices of economic actors, merchants and transhumant herders. They include border towns (Zinder, Matamaye, Daura, Maigatari), which serve as places of residence and supply for merchants, markets for agro-pastoral and manufactured products (Magaria, Danbata, Adare, Wudil...), and grazing areas for herders from the Zinder region (Niger) on transhumance

to northern Nigeria. On the other hand, the maintenance of cross-border mobility, and therefore the consolidation of the resulting territorialities, will depend on the ability of stakeholders to remove the many barriers that hinder mobility, particularly within the framework of cross-border cooperation.

Keywords: Border, mobility, territoriality, economic actor, ZDJK

Introduction

L'Afrique de l'Ouest est un espace de fortes mobilités qui se passent à diverses échelles et façonnent l'économie et la société. Ces mobilités touchent particulièrement les zones frontalières où les disparités normatives et les complémentarités éco-géographiques les favorisent. Elles ont de nombreuses conséquences socio-spatiales et territoriales qui ont été documentées dans le cadre des *border studies* (Diallo, 2014).

D'une part, les analyses ont porté sur les impacts des flux transfrontaliers sur le territoire d'Etat avec des avis différents. D'aucuns soulignent l'impact négatif des flux transfrontaliers qui selon eux déstabilisent le fonctionnement des territoires nationaux et remettent en cause la capacité de contrôle des Etats sur les périphéries nationales (A. Dubresson et J.P Raison, 2003 ; K. Meagher, 2003 ; J.O Igué, 1995). D'autres auteurs comme K. Bennafla (2002), s'appuyant sur l'exemple de l'Afrique centrale, note que les flux transfrontaliers participent de la consolidation des territoires nationaux du fait qu'ils assurent une bonne connexion entre les zones frontalières et les villes moyennes et capitales d'Etat.

D'autre part, ces vingt dernières années ont été marquées par l'apparition d'une nouvelle perspective dans l'étude géographique des frontières mettant le focus sur le rapport frontière-territorialité (M. M Diallo, 2015). Dans ce cadre, la frontière est définie comme une interface qui attire les acteurs frontaliers pour la valorisation de la ressource-frontière (M. Foucher, 2014). La frontière est appréhendée comme productrice de territorialités (M.M Diallo, 2014) en favorisant notamment le déploiement transfrontalier de réseaux d'acteurs économiques (O. Walther, 2007). C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent article qui s'intéresse au rôle des mobilités dans la construction de territorialités transfrontalières. Ici, la territorialité renvoie aux modalités d'appropriation de l'espace par des

groupes sociaux (G. Di Méo, 2001) ; elle traduit la relation des individus ou des groupes sociaux à l'espace (M. Vanier, 2009 ; G. Capron et al., 2005). Cette conception de la territorialité met en exergue le rapport société-espace. Elle renvoie aux trajectoires, pratiques et positionnement des acteurs dans l'espace. En effet, « par son référentiel idéologique (qui peut aller jusqu'à un référentiel de type idéologie spatiale), par l'inscription quotidienne de pratiques singulières sur un support spatial donné (déplacements, trajectoires, participation à des flux de nature variée), par l'élaboration progressive de discours d'accompagnement ou de justification des actions dans lesquelles il se trouve impliqué, l'acteur se crée une territorialité propre » (H. Gumuchian et al., 2003 : 9). C'est pourquoi, la territorialité n'est pas figée mais évolutive. Elle est mouvante et plastique (G. Capron et al., 2005).

Ainsi, il s'agit de voir dans la présente recherche comment les mobilités transfrontalières d'acteurs économiques qui s'inscrivent dans divers registres spatio-temporels conduisent à la construction de territorialités transfrontalières ? L'article se fonde sur l'hypothèse que les acteurs économiques à travers leurs pratiques spatiales et leurs représentations de l'espace se construisent des territorialités transfrontalières.

La zone transfrontalière Zinder-Daura-Jigawa-Kano (ZDJK), sur la frontière Niger-Nigéria, constitue un cadre pertinent pour la vérification de cette hypothèse. Ce couloir de développement (Enda Diapol, 2007) constitué administrativement de la région de Zinder au Niger, ainsi que des Etats nigériens de Jigawa, de Kano et de Katsina, à travers la zone du Gouvernement local de Daura (cf. *Figure 1*, ci-dessous) représente 20% (300 km) des 1500 km de frontière qui séparent le Niger du Nigéria.

Figure 4: Situation géographique de la zone ZDKJ

D'une superficie de 223 255 km², cet espace est à cheval entre les frontières Sud du Niger et Nord du Nigéria et se situe donc au cœur du Kassar Haoussa marqué par une continuité du cadre physique et une homogénéité socioculturelle. Il bénéficie d'une géographie favorable car aucun obstacle naturel majeur n'entrave la circulation des personnes et des biens le long de la frontière. En effet, les caractéristiques du relief révèlent un continuum territorial avec un relief relativement plat marqué par la présence de quelques massifs. La région de Zinder est caractérisée, dans l'ensemble, par un relief plat, dépassant rarement 500 m d'altitude, avec deux points culminants constitués des massifs de Monio-Gouré (600 m) et Termit-Tesker (710 m). Quant aux Etats fédérés situés dans la partie nigériane, ils sont composés de plaines de faibles altitudes, avec une moyenne de 460 m. Toutefois, on note une élévation progressive du relief du Nord vers les limites Sud de la zone, notamment aux alentours du plateau de Jos. Sur le plan climatique, la zone ZDKJ est sous l'influence de trois sous-zones climatiques allant des zones climatiques subhumide sec au Sud aux sous-zones aride au Nord, en passant par la sous-zone semi-aride. Les variations pluviométriques suivent cette même tendance, avec

des cumuls annuels allant de 900 mm au Sud à 150 mm d'eau par an à l'extrême Nord (cf. Figure 2, ci-après).

Figure 2: Zones climatiques du corridor

Le réseau hydrographique de la zone est plus dense au niveau de la partie Sud, notamment vers les Etats de Kano et de Katsina qui sont alimentés par un réseau d'affluents du Niger à savoir la rivière Kano qui prend sa source dans le plateau de Jos et la rivière Challawa qui prend sa source à l'Ouest de l'Etat de Kano. Alors que l'Etat de Jigawa est traversé par un affluent du lac Tchad qui rejoint la Bénoué. Le réseau hydrographique est plus faible au niveau de la région de Zinder qui est alimentée par les cours d'eau Koris et Korama qui ont un écoulement périodique et une vingtaine de mares dont certaines prennent leur source au Nigéria.

Tableau I : Population et densité des Etats fédérés et région de la zone

Territoires	Superficie	Pop estimée 2019
-------------	------------	------------------

	Effectif	%	Effectif	%
Kano	20 131	9%	13 136 132	41%
Katsina	24 192	11%	8 315 271	26%
Jigawa	23 154	10%	6 280 828	19%
Zinder	155 778	70%	4 487 009	14%
Total	223 255	100%	32 219 240	100%

Source : Données estimées à partir de celle de l'INS (2012) et Nigeria Data Portal (2016)

Sur le plan démographique, les estimations faites à partir des données de Nigeria Data Portal et de l'Institut National de Statistique (INS) du Niger donnent une population de près de 32 219 240 habitants en 2019, dont 41% sont concentrées dans l'Etat de Kano comme le montre le *Tableau 1* ci-dessus. L'espace ZDJK est densément peuplé avec une moyenne de 144 hbts/ km² et un réseau urbain dense autour de l'agglomération de Kano (cf. *Figure 3* ci-dessous) qui anime une forte activité économique avec un pôle industriel, un bassin agropastoral, un centre commercial.

Figure 3 : Hiérarchie urbaine de la zone ZDJK

A ce cadre physique et humain, qui offre d'importantes opportunités pour les mobilités transfrontalières notamment en termes de complémentarité des systèmes de production entre le Nord (Zinder) favorable à l'élevage et le Sud céréalier (Jigawa, Katsina, Kano) et de l'existence de plusieurs ressources naturelles partagées favorisant un usage transfrontalier de l'espace, s'ajoutent plusieurs disparités normatives. En effet, l'espace ZDJK est marqué par des disparités d'offre de produits, de prix et de change. Ce contexte nourrit une mobilité humaine intense qui donne lieu à des processus de fabrication de territorialités transfrontalières par les acteurs économiques, marchands et éleveurs transhumants.

i. Méthodologie

© African Review of Migration and Environment Vol. 7 No 2, November 2023
 Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023
 p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

La méthodologie utilisée mobilise des approches qualitatives et quantitatives de collecte de données primaires et secondaires. Elle a combiné recherche documentaire, collecte et analyse des données ainsi que l'observation compréhensive.

La recherche documentaire se fonde sur l'exploitation de plusieurs documents scientifiques (ouvrages généraux et spéciaux, articles, thèses et mémoires, rapports de recherche) et techniques (rapports des administrations, plans de développement, monographies, documents officiels et rapports d'activités de la Commission Mixte Niger-Nigéria de Coopération). Ces documents qui abordent la problématique des mobilités transfrontalières et des territorialités ont permis de construire le corpus théorique, conceptuel et méthodologique.

La collecte des données a concerné d'une part les données secondaires collectées à partir de l'exploitation des annuaires statistiques de *Nigeria Data Portal* et de l'Institut National de Statistique (INS) du Niger. Ces données secondaires portant sur la démographie, la croissance urbaine, les quantités de produits échangés, la pluviométrie ont donné lieu à des traitements statistiques et cartographiques ayant contribué à une meilleure illustration des analyses.

La collecte a également concerné des données qualitatives primaires recueillies à partir d'entretiens semi-directifs et de focus-group avec les acteurs de la vie frontalière. Sur la base d'un échantillonnage représentatif, toutes les catégories d'acteurs concernés ont été interrogées. Au total, 33 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les responsables de la Commission Mixte Niger-Nigéria de Coopération (CMNNC), des forces de défense et de sécurité, des services sectoriels déconcentrés (agriculture, élevage, environnement, commerce, transport), de projets et programmes intervenant dans la zone. A cela s'ajoute l'organisation de huit (8) focus-group avec les Cellules Techniques Locales (CTL), regroupements de transporteurs, associations socio-professionnelles (commerçants transfrontaliers, éleveurs-transhumants). Les données qualitatives collectées ont été traitées par la technique de l'analyse de contenu avec une présentation sous forme de verbatim des propos les plus illustratifs de la question étudiée.

En outre, l'observation compréhensive a été utilisée. Il s'agit d'une méthode de recherche qui a permis « de prendre possession des lieux, d'étudier les pratiques des acteurs en jeu et d'en garder une trace » (F. Guillot, 2009 : 100). Elle a été déterminante dans l'analyse des territorialités transfrontalières des acteurs économiques.

2. Résultats

La mise en œuvre de la méthodologie a permis d'obtenir deux principaux résultats. D'une part, ils mettent en évidence la relation entre mobilités économiques et territorialités transfrontalières. D'autre part, ils soulignent les entraves aux mobilités et les réponses insuffisantes des acteurs.

2.1. Mobilités économiques et territorialités transfrontalières

Sur la frontière Niger-Nigéria et en particulier, la zone ZDJK la mobilité des acteurs économiques est très intense et contribue à la production de territoriales transfrontalières.

2.1.1. Une circulation marchande transfrontalière intense

La mobilité marchande concerne divers acteurs économiques comme les marchands de produits agricoles, de bétail, produits artisanaux et de produits manufacturés. Elle s'inscrit dans la longue durée. En effet, le commerce transfrontalier dans le pays Haoussa remonte à l'époque précoloniale avec le commerce caravanier qui portait sur des produits traditionnels collectés et redistribués sur de longues distances à dos de chameaux. La période coloniale avec la mise en place des frontières internationales et l'époque postcoloniale marquée par l'appropriation et la consolidation des frontières héritées en vertu du principe d'intangibilité des frontières imposé par l'Organisation de l'Unité Africaine (devenue Union africaine) dès 1963, n'ont pas mis fin aux échanges entre populations nigériennes et nigérianes. Bien au contraire, les échanges transfrontaliers se sont intensifiés à la faveur de contextes politique, économique, monétaire et environnemental favorables. En effet, l'existence de politiques économiques souvent divergentes, de monnaies distinctes, de spécialisation et de potentiel agropastoral permettent aujourd'hui encore le développement de relations commerciales entre le Niger et le Nigéria. Ce commerce principalement informel se fonde sur l'exploitation par les communautés des disparités normatives et des complémentarités agro-

écologiques. Il se déroule dans les zones frontalières, en particulier sur la zone ZDJK.

La mobilité des acteurs marchands structure un échange de produits agropastoraux en provenance des campagnes et des produits manufacturés venant des villes. D'une manière générale, les marchands de produits agricoles (mil, maïs, sorgho, patate douce, manioc), et manufacturés se dirigent majoritairement du Nigéria vers le Niger. Dans la zone, plusieurs marchés se positionnent dans la commercialisation des produits agricoles comme Mai'adua et Jibiya dans l'Etat de Katsina et surtout Dawanu dans l'Etat de Kano. Selon, les données fournies par le Bureau de promotion des exportations de Kano, sur la base des flux enregistrés à partir du marché de Dawanu, la valeur des produits agricoles exportés par les marchands vers le Niger est de 78 997 850 044 Naira entre 2010 et 2018. Le montant des exportations est passé de 2 850 252 346 en 2010 à 17 986 714 032 Naira en 2018, soit une croissance de 531% (Bureau promotion des exportations Etat de Kano, 2018).

Photo 1 : Marché de bétail de Danbata/ Prise de vue : M. M DIALLO, novembre 2019

En revanche, les marchands spécialisés sur la vente de bétail et de cultures de rente (niébé, sésame, oignon, arachide) suivent le sens inverse pour rejoindre les marchés de bétail de Maigatarie, Jibiya, Danbata (cf. Photo 1 ci-dessus), etc. Par exemple, les données fournies par le Service régional de l'élevage de Zinder révèlent qu'entre 2008 et 2018, la région de Zinder a exporté vers les Etats de Katsina, Kano et Jigawa 9 850 103 têtes de bétail, soit en moyenne 985 010 têtes par an. Le rythme de croissance des exportations permet de constater une forte hausse des exportations qui sont passées de 746 301 en 2008 à 9 850 103 têtes en 2018. Les propos ci-dessous sont illustratifs de la dynamique des échanges transfrontaliers :

La région de Zinder abrite le tiers du cheptel nigérien. Une partie de ce cheptel est exportée vers le Nigéria voisin qui a une forte demande compte tenu de l'importance de sa démographie. L'avantage de la frontière s'est de permettre donc aux éleveurs nigériens de bénéficier du marché du Nigéria mais aussi de ses ressources pastorales¹⁴³.

Le Nigéria constitue une belle opportunité pour nous. Il y a plusieurs marchés frontaliers nigériens qui nous permettent d'écouler le cheptel et de se procurer des revenus. Les marchands nigériens aussi écoulent leurs produits céréaliers au Niger. En fait, c'est tout le monde qui gagne et nos relations sociales se renforcent¹⁴⁴.

2.1.2. Une circulation marchande fondée sur une continuité de lieux

L'intensité des échanges marchands dans les espaces frontaliers nigéro-nigériens illustre une circulation continue des acteurs de part et d'autre de la frontière. Les marchands, qui valorisent la ressource frontalière, organisent leur mobilité de manière efficace et efficiente dans le cadre de stratégies savamment pensées prenant en compte les contextes politique, économique et social. D'une manière générale, les marchands nigériens circulent des campagnes vers les villes à travers divers axes circulatoires. Comme le montre *la figure 4 ci-dessous*, divers axes de circulation sont empruntés : Dungas-Adare (Niger)-Maigatari-Babura-Danbata (Nigéria) ou encore l'axe Dungas-Adare (Niger)-Maigatari-Birniwa. Pour ces deux axes, la ville frontalière de Maigatari joue un rôle stratégique en tant que lieu de rupture de charge, marché de regroupement, d'approvisionnement et lieu de résidence des marchands. Quant aux marchands nigériens, ils se déplacent entre villes, par exemple de Daura (Nigéria)-Matamaye (Niger), Daura-Kazaure (Nigéria)-Magaria (Niger) et, entre villes et campagnes comme Maigatari (Nigéria)-Adare (Niger), pour la vente de produits manufacturés.

¹⁴³. Entretien avec le responsable du service régional de l'élevage de Zinder à Zinder, novembre 2019

¹⁴⁴. Entretien avec un vendeur de bétail nigérien à Magaria, novembre 2019

Figure 4 : Axes de circulation des marchands sur la frontière Niger-Nigéria

Ainsi, la mobilité des acteurs marchands crée des connexions fonctionnelles entre zones de production, villes-marchés frontaliers et grands centres urbains de consommation. Cette jonction entre villes frontalières et entre localités rurales et urbaines est assurée par des opérateurs économiques bien organisés, spécialisés dans la vente de produits céréaliers et le bétail et dont le déplacement est assuré par divers moyens de transport comme les camions (cf. Photo 2, ci-dessous). Les entretiens réalisés ont permis de noter une certaine continuité dans la circulation des marchands. En effet, le plus souvent se sont les mêmes acteurs qui se déplacent entre marchés frontaliers pour écouler leurs produits et/ou s’approvisionner comme le confirment ces extraits d’entretiens avec des marchands :

© African Review of Migration and Environment Vol. 7 No 2, November 2023
 Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023
 p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

Je fréquente régulièrement les marchés de bétail situés le long de la frontière. Par exemple, je vends mon bétail à Adare, Maigatari, Babura, Birniwa. Bien que je sois Nigérien, c'est au Nigéria que se déroule la plupart de mes activités marchandes¹⁴⁵.

Le marché de bétail de Maigatari est principalement fréquenté par les marchands de bétail nigériens. D'ailleurs ce sont les mêmes marchands qui animent aussi les autres marchés de bétail frontaliers dans l'Etat de Jigawa. Cela est dû au fait que le Niger compte un nombre important de bétail¹⁴⁶.

Je vends de la friperie dans les localités frontalières du Niger comme Matamaye, Magaria où je me rends régulièrement. Ces localités constituent pour moi tout comme d'autres marchands de l'Etat de Katsina une grande opportunité pour écouler nos marchandises¹⁴⁷.

Photo 2 : Camions assurant le transport Zinder-Daura/Prise de vue : M. M DIALLO, novembre 2019

Au total, les résultats des enquêtes illustrent l'existence d'une circulation des acteurs marchands articulant divers lieux situés de part et d'autre de la

¹⁴⁵. Entretien avec un marchand de bétail nigérien à Adare, novembre 2019

¹⁴⁶. Entretien avec le responsable du marché de bétail de Maigatari, novembre 2019

¹⁴⁷. Entretien avec un marchand de Daura, novembre 2019

frontière Niger-Nigéria. La mobilité des éleveurs-transhumants est une autre illustration de cette dynamique.

2.1.3. Une mobilité des éleveurs dans le cadre de la transhumance transfrontalière

Outre le déplacement des marchands, la mobilité transfrontalière sur la frontière Niger-Nigéria concerne les éleveurs. L'existence de différentiel dans le potentiel agro-pastoral et la variabilité climatique entraînent une transhumance transfrontalière permettant aux éleveurs notamment nigériens de pallier l'insuffisance des ressources pastorales dans la région de Zinder. Ainsi, les éleveurs transhumants nigériens se déplacent saisonnièrement de la région de Zinder vers le Nord Nigéria. Comme le montre la *Figure 5* ci-dessous, les éleveurs transhumants nigériens partent de Matamaye, Magaria et Dungas vers Maïadua, Charanchi, Kazaure, Gumel, Ringim, Maigatari et Gagarawa. L'attrait des localités nigérianes s'explique par l'existence de plusieurs ressources pastorales, notamment des mares qui permettent l'abreuvement du bétail pendant une bonne partie de la saison sèche. Aujourd'hui, sous l'effet des changements climatiques la descente des éleveurs nigériens se fait plus en profondeur, notamment vers le Sud des Etats de Katsina et de Jigawa.

Figure 5 : Axes de transhumance des éleveurs nigériens sur la frontière Niger-Nigéria

Les propos ci-dessous sont illustratifs de la transhumance transfrontalière :

Nous partons en groupe avec d'autres éleveurs de la zone. Dès le mois d'octobre ou novembre, nous quittons ici pour aller vers Ringim ou Gagarawa au Nigéria. Nous traversons plusieurs villages avant d'y arriver. Il nous arrive parfois de ne pas passer dans certains villages notamment quand leurs mares tarissent¹⁴⁸.

Aujourd'hui, nos trajets de transhumance sont devenus plus longs. Nous avançons plus à l'intérieur du Nigéria notamment vers Charanchi dans l'Etat de Katsina. Il y a quelques années, on s'arrêtait vers Kaita et Jibia

¹⁴⁸. Focus-group avec des éleveurs de Dungass, novembre 2019

mais dans ces villages, les pâturages se raréfient de plus en plus. Ce qui nous amène à progresser plus à l'intérieur, au Sud de l'Etat de Katsina.

En somme, la mobilité des éleveurs marque la frontière Niger-Nigéria. La transhumance de ces acteurs économiques qui entre dans le cadre de la valorisation des différences entre territoires frontaliers est une belle illustration que la frontière constitue une ressource.

2.1.4. Des mobilités productrices de territorialités transfrontalières

Les résultats ci-dessus sur la circulation des marchands et des éleveurs transhumants illustrent bien que les mobilités des acteurs économiques entraînent une mise en relation de divers lieux situés de part et d'autre de la frontière. S'agissant des marchands, les récits de vie issus des entretiens permettent de constater l'existence d'un espace de vie de chaque acteur marchand constitué de lieux situés de part et d'autre de la frontière. Cet espace de vie fréquenté et approprié est constitué de diverses localités rurales et urbaines ayant des fonctions de collecte, d'approvisionnement, d'écoulement et de résidence comme l'illustrent les témoignages ci-après :

J'ai 46 ans, originaire de Dungas au Niger, je vis depuis 15 ans à Maigatari où je m'active dans le commerce de bétail. C'est mon frère resté à Dungas qui assure mon approvisionnement régulier en bétail à partir de notre troupeau familial puis moi je me charge de sa commercialisation au marché de Maigatari mais aussi à Birniwa et Babura. Il m'arrive parfois d'écouler des produits manufacturés achetés ici, à Dungas, histoire de diversifier mes sources de revenus. Je continue toujours de garder le lien avec ma famille restée à Dungas où je me rends régulièrement. J'y ai d'ailleurs investi dans l'immobilier¹⁴⁹.

Je suis né à Daura (Nigéria) en 1980. Après les études coraniques, mon père m'a envoyé à Matamaye (Niger) auprès de mon oncle pour apprendre le commerce avant de se lancer dans les activités de commerce transfrontalier en 2005. En 2010, je suis revenu à Daura où j'ai ouvert un magasin de demi-gros avec l'appui financier de mon père. Depuis lors, je circule entre Matamaye, Kazaure et Magaria pour approvisionner des commençants détaillants. J'ai pu ouvrir en 2017 une petite boutique à

¹⁴⁹. Entretien avec un marchand nigérien à Maigatari, novembre 2019

Matamaye tenu par mon cousin. Aujourd'hui ma vie se passe entre ces localités frontalières où j'ai ma famille, mes biens et je déroule mes différentes activités¹⁵⁰.

Les récits de vie faits par les éleveurs transhumants interrogés illustrent la même dynamique. Un rapport socio-spatial s'installe entre ces acteurs et les espaces de transhumance fréquentés. Les éleveurs transhumants intègrent dans leur espace de vie les lieux d'abreuvement, les espaces de fourrage visités et les itinéraires empruntés. Dans leur conception, leur territoire de vie correspondant à l'espace de la transhumance constitué d'un ensemble de lieux fréquentés entre la région de Zinder et le Sud des Etats fédérés de Katsina, Jigawa et Kano. Les résultats des entretiens le confirment :

En tant qu'éleveur, le plus important pour moi c'est de trouver de bons et suffisants pâturages pour mon bétail. C'est pourquoi, entre Dungas au Niger où j'habite et Ringim (Nigéria) où je séjourne avec mon troupeau, toutes les localités visitées sont importantes pour moi. Je m'identifie à ces lieux qui ont une importance capitale pour mon bétail. Il arrive parfois, que mon itinéraire de transhumance change notamment à cause de l'assèchement précoce de certaines mares ou du renforcement du contrôle routier¹⁵¹.

Entre Magaria et Kazaure, nous traversons plusieurs villages dont les mares et fourrages nous sommes d'une grande utilité. C'est pourquoi, ces localités sont importantes pour nous. Ils font partie de notre vie. Nous les intégrons dans notre espace de vie qui s'étend jusqu'au Sud de Danbata¹⁵².

Au total, la mobilité des acteurs économiques, marchands et éleveurs transhumants, crée une structure spatiale ouverte. Il y a, en effet, une mise en relation et appropriation des lieux de commerce et de transhumance, respectivement, par les marchands et les éleveurs transhumants aboutissant à la production de diverses territorialités transfrontalières. Ces territorialités sont dynamiques et variables en fonction du type d'acteur et des contextes économique, politique et environnemental. On note, par exemple, une variabilité des circuits de transhumance sous l'effet des

¹⁵⁰. Entretien avec un marchand nigérian à Daura, novembre 2019

¹⁵¹. Entretien avec éleveur transhumant nigérian à Dungass, novembre 2019

¹⁵². Entretien avec un éleveur transhumant nigérian à Magaria, novembre 2019

© *African Review of Migration and Environment* Vol. 7 No 2, November 2023

Revue Africaine de Migration et Environnement, Vol. 7 No 2, Novembre 2023

p-ISSN : 2664-1232 ; e-ISSN : 2791-2698

changements climatiques et de l'avancée du désert. Ce qui se traduit par une descente progressive des éleveurs nigériens vers le Sud des Etats de Katsina et de Jigawa.

2.2. Des mobilités entravées, des réponses insuffisantes des acteurs

2.2.1. Des mobilités entravées et menacées

Malgré l'importance des mobilités transfrontalières des marchands et éleveurs transhumants, elles subissent encore des entraves et restent fortement menacées. Il est vrai que le Nigéria et le Niger, pays membres de la CEDEAO, ont souscrit au protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Mais, les Etats, à travers notamment leurs corps de contrôle violent au quotidien cette disposition réglementaire importante. Les différents acteurs interrogés y compris les responsables des corps habillés ont reconnu l'existence de tracasseries et de pratiques anormales d'agents de l'Etat dans le cadre des contrôles routiers.

Tableau II : Postes de contrôle dans le corridor ZDJK

Axes routiers/pays	Longueur (km)	Nombre de postes contrôle	Localisation postes
Zinder-Matameye-Daura-Kano	234	29	Niger/Nigéria
Niger	108	9	Baboul, Takeita, Kchanté, Kaouri, Matameye, Saouri, Danbarto, Maïmouja, Zinder
Nigeria	126	20	Kongolam, Daura, Siroko, Fariguida, Causa, Cetawa, Guidanbouhari, Sendamoun, Fago, Anthielahia, Casawe, Gada, Danbatta, Gnifawa, Kwanaduna, Dndalawa
Zinder-Magaria-Kano	264	29	Zinder, Magaria, Kano, etc.
Niger	134	16	
Nigeria	130	13	

Source : Enquêtes de terrain M.M. Diallo, novembre 2019

Le tableau 2 ci-dessus illustre parfaitement l'ampleur des pratiques anormales dans la zone transfrontalière ZDJK. En effet, sur l'axe Zinder-Matameye-Daura-Kano long de 234 km, 29 postes de contrôle ont été identifiés dont 9 au Niger et 20 au Nigéria. Sur le second axe Zinder-Magaria-Kano sur 264 km, c'est également 29 autres postes qui sont recensés dont 16 au Niger et 13 au Nigéria. Au total, sur un linéaire de 498 km, 58 postes de contrôles existent, soit une moyenne de plus d'un poste tous les 10 km.

Il faut dire qu'avec la montée de l'insécurité dans la sous-région au cours de ces dernières années, le nombre de postes de contrôle a considérablement augmenté entraînant ainsi une augmentation des faux frais. Les tracasseries routières touchent aussi bien les marchands et éleveurs transhumants en règle que ceux n'ayant pas les documents de voyage requis. Selon les transporteurs rencontrés, sur l'axe Kongolam-Kano, le marchand qui ne dispose pas de tous les documents requis paye jusqu'à 1500 Nairas contre 500 Naira pour le marchand ayant des documents en règle. Un marchand en règle venant de Zinder paye 1000 FCFA au poste frontière comme droit de sortie, sans compter les frais pour la marchandise. Les extraits ci-dessous, tirés des entretiens réalisés, confirment l'ampleur des tracasseries :

S'agissant des faux frais, nous ne pouvons même pas estimer les montants payés aux agents de contrôle. Il y a plusieurs points de contrôle avec des agents issus de services différents. Donc, à chaque point de contrôle on débourse beaucoup d'argent pour pouvoir continuer vers le marché de bétail. Autre problème auquel nous sommes confrontés c'est l'insécurité le long des axes menant aux marchés mais aussi au sein des marchés de bétail¹⁵³.

Le commerce transfrontalier et, en particulier, la mobilité des marchands a deux contraintes majeures. D'une part, les nombreuses tracasseries opérées par les agents de contrôle et d'autre part l'insécurité dans la zone avec l'augmentation du banditisme transfrontalier et la menace sécuritaire liée à Boko Haram¹⁵⁴.

¹⁵³. Entretien avec Président association nigérienne des biens et services bétail-viande-cuirs et peaux à Zinder, novembre 2019

¹⁵⁴. Coordonnateur sous-bureau de promotion des exportations de l'Etat de Kano, novembre 2019

La question de la libre circulation des personnes et des biens est aussi liée à l'incompréhension entre usagers de la route et agents de contrôle. Selon le Directeur régional des douanes de Zinder, par intérim, même les produits détaxés doivent être enregistrés et faire l'objet de contrôle par la douane au moment de leur passage à la frontière. Ce que contestent certains marchands et transporteurs qui estiment que de tels contrôles constituent une violation des dispositions réglementaires de la CEDEAO en matière de commerce. Or, selon la douane, il arrive qu'un camion qui déclare transporter des patates douces, par exemple, puisse contenir des pièces détachées voire parfois même de produits prohibés comme la drogue. Il y'a donc un défi sanitaire et sécuritaire qui oblige la douane à faire contrôler les véhicules de transport de marchandises. En plus, même si le produit est détaxé, il doit avoir un certificat phytosanitaire.

En outre, les acteurs ont évoqué la question des « routes légales ». Il s'agit d'un texte de loi de 1963 qui définit les axes et les localités que doivent emprunter les marchands. Mais ce texte est aujourd'hui dépassé et mérite d'être réactualisé pour faciliter la mobilité des personnes et des biens.

Par ailleurs, la zone ZDJK connaît une insécurité multiforme qui menace fortement les mobilités. Les formes d'insécurité vont de l'extorsion de fonds aux agressions physiques en passant par le vol de bétail. En outre, la zone est fortement exposée à la menace terroriste du fait de la proximité du foyer d'action du groupe Boko Haram.

2.2.2. Des réponses encore insuffisantes des acteurs

Face aux défis qui affectent les mobilités transfrontalières, les acteurs tentent d'apporter des réponses à travers le développement de plusieurs initiatives. C'est ainsi que sous l'égide de la Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération (CMNNC), créé le 3 mars 1971, à Niamey, et dont l'objectif principal est de « rechercher dans tous les domaines les moyens de coordonner et d'harmoniser l'économie des deux pays dans le but d'accroître et de rendre plus efficace leur coopération », fut mis en place les Cellules Techniques Locales (CTL) de la zone ZDJK à partir de 2017. Ces dernières composées des principaux acteurs du commerce transfrontalier au niveau local ont pour mission de faciliter et de coordonner les actions de développement du commerce transfrontalier. Cependant, ces cellules sont pour la plupart non ou peu fonctionnelles comme le montre le *Tableau 3* ci-dessous. La CTL de Zinder qui fonctionne

grâce à l'appui financier du Programme de Développement de l'Agriculture Familiale (PRODAF) a pu mener des activités d'information et de sensibilisation auprès des forces de défense et de sécurité et des marchands dans les zones frontalières.

Tableau III : Fonctionnalité des CTL de la zone ZDJK

CTL	Dates d'installation	Nombre de membres	Niveau de fonctionnalité
Zinder	22 mars 2017	34	Moyen
Daura	2017	25	Non fonctionnelle
Jigawa	03 mai 2017	26	Très faible
Kano	ND	25	Non fonctionnelle

Source : Enquêtes terrain, novembre 2019

L'accès aux moyens financiers demeure la principale entrave au fonctionnement des CTL comme l'ont confirmé les responsables des différentes CTL rencontrés :

Nous avons pu mener quelques activités grâce à l'appui financier du PRODAF. Le manque de financement limite considérablement la fonctionnalité de la cellule. Nous avons élaboré un plan d'action 2018-2019, mais la plupart des activités n'ont pas encore été réalisées faute de ressources financières¹⁵⁵.

La CTL a tenu plusieurs réunions et quelques activités de sensibilisation grâce à l'appui du Gouvernorat de Jigawa qui nous a d'ailleurs doté d'un siège. Mais en plus du défi technique, car la plupart des membres de la cellule ne maîtrisent pas bien leurs missions, c'est le financement qui pose problème. Nous n'avons pas de budget propre pour assurer la mise en œuvre de nos activités¹⁵⁶.

Au-delà du financement de la fonctionnalité des CTL, il est apparu des échanges que l'approche CTL en tant que-t-elle présente une limite. En effet, il s'agit d'une approche frontalière de résolution de problématiques plutôt transfrontalières c'est-à-dire impliquant les acteurs de part et d'autre de la frontière. Plusieurs membres des CTL rencontrés ont souligné la

¹⁵⁵. Focus-group avec les membres de la CTL de Zinder, novembre 2019

¹⁵⁶. Focus-group avec les membres de la CTL de Jigawa, novembre 2019

nécessité d'évoluer vers une approche transfrontalière de gouvernance des problèmes de la zone ZDJK.

3. Discussion

Les résultats de l'article montrent les processus de construction de territorialités transfrontalières par les acteurs économiques et les défis liés aux maintiens des mobilités et donc à la consolidation de ces territorialités. Ils confortent ainsi les recherches réalisées dans d'autres zones transfrontalières tout en apportant de nouvelles connaissances.

3.1. Des territorialités transfrontalières aux natures et temporalités variables

Les résultats de l'article montrent que la frontière Niger-Nigéria est productrice de territorialités transfrontalières à partir de la mobilité des acteurs économiques. Cette production est liée à l'exploitation de la frontière comme ressource. En effet, les acteurs économiques valorisent les disparités et complémentarités offertes par la frontière pour organiser leur déplacement de part et d'autre de la frontière. Ce résultat confirme d'autres travaux de recherche sur les frontières ouest africaines, notamment ceux de M. M Diallo (2015, 2014) qui analysent les processus de construction territoriale sur les frontières sénégalo-gambiennes et sénégalo-guinéennes. Il recoupe également les analyses de B. Stary (1995) sur l'effet de la circulation marchande sur la production de territoires.

Dans ce processus de construction de territorialités transfrontalières porté par les acteurs économiques de la zone ZDJK la valorisation de la ressource frontalière est fondamentale comme le révèle d'ailleurs d'autres travaux (O. Walther, 2008 ; Enda Diapol, 2007 ; B. Dillé, 2000) sur les dynamiques transfrontalières en Afrique de l'Ouest. Le résultat met en avant la notion de frontière ressource chère à M. Foucher (2014).

Par ailleurs, l'article souligne la diversité des territorialités transfrontalières et leur variabilité en fonction des acteurs dans le temps et dans l'espace. En effet, nous sommes en présence de territorialités d'acteurs différents, marchands et éleveurs transhumants. Si les trajectoires empruntées par ces acteurs sont différentes, les territorialités construites sont toutes variables du fait de réalités politiques, économiques, sociales et environnementales. Alors que les tracasseries administratives et les choix

de politiques économiques influent sur les axes de circulation marchande et donc des territorialités transfrontalières des acteurs marchands, l'amenuisement des ressources pastorales sous l'effet des changements climatiques détermine les changements dans les axes de transhumance. De fait, les territorialités transfrontalières produites sur la frontière Niger-Nigéria sont une somme de lieux situés à différents niveaux, connectés par un réseau d'itinéraire (O. Walther et D. Rétaillé, 2008) mais évolutives dans le temps du fait de divers contingences (B. Antheaume et F. Giraut, 2005 ; G. Capron et al., 2005).

3.2. Un défi de coopération transfrontalière pour encadrer et pérenniser les mobilités

S'il est vrai que les territorialités transfrontalières produites par les mobilités économiques participent du développement et de la consolidation des relations dans les espaces frontaliers nigéro-nigériens, il n'en demeure pas moins que leur durabilité est fortement menacée. L'article souligne les fortes entraves et menaces sur les mobilités transfrontalières à la suite d'autres travaux scientifiques sur la frontière Niger-Nigéria (O. Walther, 2007) et ailleurs en Afrique (K. Bennafla, 2002 ; K. Meagher, 2003 ; J.O Igué, 1995). Ces entraves et menaces sur les mobilités économiques posent le défi de la coopération transfrontalière entendue comme la coordination des actions des acteurs de part et d'autre de la frontière. L'article montre, en effet, les limites des initiatives enclenchées par les acteurs frontaliers dans le cadre des CTL et la nécessité de promouvoir une approche transfrontalière de gouvernance des défis comme l'ont d'ailleurs préconisé d'autres travaux sur les frontières ouest africaines (M.M Diallo, 2022 ; Enda Diapol, 2007). Il s'agit de passer d'une coopération aux frontières promue par les CTL à une coopération transfrontalière, c'est à dire aborder et gérer ensemble des problèmes communs au-delà de la frontière.

Conclusion

Cet article a abordé l'étude de la frontière dans une perspective de géographie sociale en mettant l'accent sur le rapport socio-spatial à partir des mobilités d'acteurs économiques. Ces résultats viennent renforcer ceux obtenus au cours des deux dernières décennies par cette nouvelle approche d'analyse du rapport frontière-territorialité dans le cadre de la géographie

des frontières. En effet, l'article montre que les marchands et éleveurs transhumants, dans une démarche de valorisation de la frontière ressource fondée sur des stratégies savamment pensées et intégrant les contextes politique, économique et environnemental arrivent à connecter divers lieux situés de part et d'autre de la frontière. Ces derniers sont constitués, en fonction des acteurs économiques, marchands ou éleveurs transhumants, des villes frontalières (Zinder, Matamaye, Daura, Maigatari) qui servent de lieu de résidence et d'approvisionnement aux marchands, les marchés d'écoulement de produits agro-pastoraux et manufacturés (Magaria, Danbata, Adare, Wudil...), les zones de pâturages pour les éleveurs de la région de Zinder (Niger) en transhumance dans le Nord du Nigéria. Ces différents lieux fréquentés régulièrement font l'objet d'une appropriation par les marchands et éleveurs transhumants. Le processus aboutit à la construction de territorialités transfrontalières différenciées en fonction des acteurs et des temporalités. Ces territorialités dessinent une structure spatiale intégrée avec un ensemble de lieux interconnectés par des itinéraires mouvants. De ce fait, il s'agit de territorialités évolutives et changeantes en fonction des opportunités et/ou contraintes administratives, économiques et environnementales. Cependant, leur durabilité dépend de la capacité des acteurs frontaliers à lever les nombreuses entraves et menaces qui se posent. En effet, les mobilités transfrontalières à la base des territorialités sont menacées ici comme ailleurs en Afrique par la multiplicité des tracasseries administratives et l'insécurité liée à la criminalité transfrontalière en cours dans les espaces périphériques. En effet, malgré l'existence de textes communautaires garantissant la libre circulation des personnes et de leurs biens, les mobilités sur la frontière Niger-Nigéria sont toujours entravées et doivent désormais faire face à l'augmentation de l'insécurité.

C'est pourquoi, la coopération transfrontalière apparaît comme une option crédible pour une bonne prise en charge de ces défis liés au maintien des mobilités et partant à la durabilité des territorialités transfrontalières. En effet, l'approche frontalière actuellement promue dans le cadre des CTL (dont la fonctionnalité pose d'ailleurs problème) reste inadéquate. La coopération transfrontalière qui bénéficie du regain d'intérêt des Etats et de la CEDEAO pour les questions frontalières pourrait être promue par les acteurs de la zone ZDJK pour consolider les mobilités transfrontalières symbole de l'intégration par le bas. Ainsi, d'autres recherches pourraient

documenter les possibilités de coopération transfrontalière dans la zone ZDJK et leurs défis éventuels.

Références bibliographiques

ANTHEAUME Benoit et GIRAUT Frédéric., 2005. *Le Territoire est mort, Vive les territoires !* Editions IRD, Paris, 384 p.

Bennafla Karine, 2002. *Le commerce frontalier en Afrique Centrale : Acteurs, espaces, pratiques*, Editions Karthala, Paris, 366 p.

CAPRON Guénola, CORTES Geneviève et GUETAT-BERNARD Hélène, 2005, *Liens et lieux de la mobilité, ces autres territoires*, Belin, Paris, 352 p.

DIALLO M. Mohamadou, 2022, *Les coopérations transfrontalières en Afrique de l'Ouest : Acteurs, territoires et politiques*, Editions L'Harmattan, Dakar, 277 p.

DIALLO M. Mohamadou, 2015 Mobilités socio-spatiales et production territoriale en Sénégal, *EchoGéo* [En ligne], 34 | 2015, mis en ligne le 15 décembre 2015, consulté le 12 novembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/echogeo/14411> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/echogeo.14411>

DIALLO M. Mohamadou, 2014, *Frontières, stratégies d'acteurs et territorialités en Sénégal : cas des frontières Sénégal-Gambie et Sénégal-Guinée Conakry*. Thèse de Doctorat géographie-aménagement, Université Paul Valéry Montpellier, 540 p.

DILLE Bibata, 2000, *Frontière et développement régional. Impacts économique et social de la frontière Niger-Nigéria sur le développement de la région de Konni*, Thèse de doctorat de Sciences économique, Université Lyon 2, Faculté des sciences économiques et de gestion, 249 p.

DI MEO Guy, 2001, *Géographie sociale et territoires*, Editions Nathan, Paris, 320 p.

Dubresson Alain et Raison P. Jean, 2003, *L'Afrique subsaharienne. Une géographie du changement*, Editions Armand Colin (Coll. « U-Géographie »), Paris, 248 p.

ENDA DIAPOL, 2007, *Les dynamiques transfrontalières en Afrique de l'Ouest*. CRDI/Enda Diapol/ Karthala, Paris, 219 p.

FOUCHER Michel, 2014, *Frontières d'Afrique. Pour en finir avec un mythe*, Editions CNRS, Paris, 64 p.

GUMUCHIAN Hervé, GRASSET Eric, LAJARGE Romain et ROUX Emmanuel, 2003, *Les acteurs, ces oubliés du territoire*, Economica, Paris, 184 p.

GUILLOT Fabien, 2009, *Les assymétries frontalières. Essai de géographie sociale et politique sur les pratiques sociales et les rapports sociaux : les cas Etats-Unis/Mexique, Espagne/Maroc, Israël/Liban/Palestine*, Thèse de doctorat de géographie, Université de Caen Basse-Normandie, 495 p.

IGUE O. John, 1995, *Le territoire et l'Etat en Afrique, les dimensions spatiales du développement*, Editions Karthala, Paris, 270 p.

MEAGHER Kate, 2003, *L'antichambre de la globalisation ? Ajustement structurel, globalisation et commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest, Wabi*, 25 p.

STARY Bruno, 1995, *Réseaux marchands et territoires étatiques en Afrique de l'Ouest. Communication au colloque Le territoire, lien ou frontière*, Paris, 2-5 octobre 1995, 10 p.

VANIER Martin, 2009, *Territoires, territorialité, territorialisation. Controverses et perspectives*, PUR, Rennes, 228 p.

WALTHER Olivier, 2008. *Affaires de patrons. Villes et commerce transfrontalier au Sahel*, Peter Lang, Berne, 478 p.

WALTHER Olivier, 2007, *Villes-frontières et réseaux informels sahéliens (Gaya-Malanville-Kamba)*, *Geographica Helvetica*, n° 1-07, pp. 33-42.

WALTHER Olivier et RÉTAILLÉ Denis, 2008, *Le modèle sahélien de la circulation, de la mobilité et de l'incertitude spatiale. Autrepart*, 3/2008, n° 47, pp. 109-124.